

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLAUSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI

Dadamuxamedov Alimjon,

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi.
E-mail: chinororg@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda taqsimlangan axborot tizimlarida ma'lumot fragmentlarini dinamik replikatsiyalash masalasi o'rganiladi. So'nggi yillarda ma'lumotlar bazalarini samarali boshqarish va ularni qayta ishlash muhim ilmiy muammoga aylandi. Markazlashtirilgan ma'lumotlar bazalarining cheklovlari sababli taqsimlangan ma'lumotlar bazalari (TMB) tezkor ma'lumotga kirish, tizim ishonchliligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish uchun muqobil yechim sifatida qaralmoqda. Ishda fragmentatsiya va replikatsiya texnologiyalari asosida taqsimlangan tizimlarning samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda gorizontal, vertikal va gibrid fragmentatsiya modellarining taqsimlangan tizimlarda qo'llanilishi va ularning optimal joylashtirish strategiyalariga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Taqsimlash, fragmentatsiya, replikatsiya, optimizatsiya, joylashtirish, migratsiya, tarmoq. yuklama, resurslar, model

Kirish. So'nggi yillarda ma'lumotlar bazalarini boshqarish va qayta ishlash texnologiyalari yangi bosqichga chiqdi. Hozirgi kunda axborot tizimlarining asosiy maqsadi – ma'lumotga tezkor kirish imkoniyatini ta'minlash, tizim ishonchliligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini optimallashtirishdan iborat. Ayniqsa, ma'lumotlar butunligi va xavfsizligi ustuvor masala bo'lib qolmoqda.

Markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarni saqlash va ularga ko'plab foydalanuvchilar tomonidan bir vaqtning o'zida so'rovlar yuborilgan holatlarda yetarli darajada samaradorlik, yuqori mavjudlik va ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun, taqsimlangan ma'lumotlar bazalaridan foydalanish ma'lumotlarga tezkor kirish va tizim samaradorligini oshirish muammolarini hal qilishning samarali usuli hisoblanadi.

Taqsimlangan ma'lumotlar bazasini loyihalashning boshlang'ich bosqichida qo'llaniladigan turli usullar TMB (taqsimlangan ma'lumotlar bazalari) samaradorligiga ta'sir qiladi [7].

So'nggi yillarda ma'lumotlar bazalaridan foydalanuvchi taqsimlangan tizimlar sohasida ko'plab

tadqiqotlar olib borildi va ular quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirildi [8].

Taqsimlangan axborot tizimlarining samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlar bazasini fragmentatsiya qilish va ushbu fragmentlarni turli tugunlarga optimal joylashtirish usuli qo'llaniladi. Bugungi kunda turli ilmiy tadqiqotlar bu borada samarali algoritmlar ishlab chiqmoqda. Asosiy fragmentatsiya usullari quyidagilardan iborat:

- Gorizontal fragmentatsiya jadval satrlari mustaqil qismlarga bo'linadi va har bir fragment alohida saqlanadi.
- Vertikal fragmentatsiya ustunlar asosida bo'linib, turli atributlar alohida guruhlariga ajratiladi.
- Gibrid fragmentatsiya yuqoridagi ikki usul kombinatsiyasidan foydalaniladi.

Bundan tashqari, ma'lumotlar replikatsiyasi tizim ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Replikatsiya jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Replikalarni yaratish va boshqarish algoritmlarini qo'llash;
- Ma'lumotlarning mosligini ta'minlash uchun muvofiqlashtirish;

- Replikalarni tizim tugunlari orasida dinamik ravishda ko'chirish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu tadqiqotda taqsimlangan ma'lumotlar bazalarining samaradorligini oshirish va ma'lumotlarni optimal boshqarish bo'yicha turli metodologiyalar qo'llanilgan. Nazariy tahlil, matematik modellashtirish, eksperimental sinovlar, algoritmik optimallashtirish va fayl kengaytmasiga asoslangan fragmentatsiya yondashuvlari birgalikda ishlatilgan bo'lib, bu yondashuvlar natijasida tizim ishonchliligi, tezkorligi va samaradorligi oshirilgan.

Ushbu maqola taqsimlangan tizimlarda ma'lumotlar replikatsiyasi bo'yicha tadqiqot olib boradi va uning tizim ishonchliligi va barqarorligi uchun muhim vosita ekanligini asoslaydi. Asosiy e'tibor ma'lumotlarni takrorlash (replikatsiya qilish) texnologiyalariga, ularning tarmoq infratuzilmasiga ta'siri va ma'lumotlarni yo'qotish xavfini kamaytirishga qaratilgan. Maqolada quyidagi jihatlar ko'rib chiqilgan: Replikatsiya usullari va ularning taqsimlangan tizimlardagi roli, tizimning ishonchliligini oshirish uchun ma'lumotlarning ko'p nusxasini saqlash strategiyalari, ma'lumotlarni sinxron va asinxron replikatsiya qilishning afzalliklari va kamchiliklari, tarmoq kechikishi va yuklanishini minimallashtirish bo'yicha algoritmik yondashuvlar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali replikatsiya algoritmlaridan foydalanish tizimni nosozliklardan himoya qilish, yuklamani muvozanatlash va tezkor so'rovlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [1].

Big Data texnologiyalarining ilmiy va texnik tarmoqlardagi o'rni, ularni samarali boshqarish usullari hamda axborot oqimini optimallashtirish strategiyalari muhokama qilingan. Tadqiqot IoT qurilmalari, sensor tizimlar va tarmoq monitoringi kabi ma'lumot yig'ish texnologiyalari, mashinani o'rganish, sun'iy intellekt va real vaqt tahlili kabi ma'lumotni qayta ishlash usullari, bulutli hisoblash va taqsimlangan tizimlar orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish yondashuvlari, shuningdek, axborot oqimini optimallashtirish uchun tarmoq orqali

ma'lumotlarni uzatish va saqlash strategiyalarini qamrab oladi. Tadqiqot natijalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun taqsimlangan ma'lumotlar bazalari, replikatsiya va fragmentatsiya usullari markazlashtirilgan tizimlarga nisbatan afzalroq ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada Hadoop, Spark va NoSQL kabi zamonaviy ma'lumotlar tahlili texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi yoritilgan. Ushbu ish ilmiy tadqiqotlar, sanoat axborot tizimlari va davlat axborot tarmoqlari uchun muhim nazariy va amaliy asos yaratadi [2].

Taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari turli darajadagi murakkablik va vazifalarga ega bo'lib, ularga qo'yiladigan talablar ham o'ziga xosdir. Eng muhim talablar quyidagilardan iborat: ma'lumotlarning yuqori darajada saqlanishi, tizim ishonchliligining maksimal darajada ta'minlanishi, so'rovlarga javob berish vaqti belgilangan chegaradan oshmasligi hamda ekspluatatsiya xarajatlarining minimal bo'lishi. Ushbu talablarni samarali bajarish uchun asosiy yechim ma'lumotlarni replikatsiya qilish va taqsimlangan tizim tugunlari bo'ylab replikatsiya qilingan ma'lumot massivlarini optimal joylashtirishdan iborat. Bunday yondashuv tizim samaradorligini oshirish, nosozliklarga chidamlilik darajasini kuchaytirish va tarmoq yuklamasini muvozanatlash imkonini beradi [3].

Replikatsiya usullari keng qo'llaniladi, masalan, taqsimlangan ma'lumotlar bazalarida (TMB), bu jarayon jadval ma'lumotlarini optimal joylashtirish yoki jadvalning gorizonttal yoki vertikal fragmentlarini samarali taqsimlash zarur bo'lganda ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Ushbu yondashuv ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash, tizim yuklamasini muvozanatlash va ishlash samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi [4].

GRID tizimlarida ma'lumotlar replikatsiyasi tizimning mavjudligini oshirish, nosozliklarga bardoshlilikini ta'minlash, yuklamani muvozanatlash va miqyoslash imkoniyatlarini kengaytirish uchun qo'llaniladi. Shu bilan birga, bu yondashuv tarmoq kanallaridagi ortiqcha yukni kamaytirish va topshiriqlarni bajarish vaqtini qisqartirishga xizmat

qiladi. Natijada, GRID tizimlari barqaror va samarali ishlashga erishib, katta hajmdagi hisoblash va ma'lumotlar almashinuvi jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi [5].

Ma'lumotlarni tarmoq tugunlari bo'ylab optimal joylashtirish masalasi uzoq tarixga ega. Replikatsiya joylashtirish muammosi, ma'lum ma'noda, taqsimlangan kompyuter tarmoqlarida fayllarni samarali joylashtirish muammosining davomi sifatida qaraladi. Ushbu masala ilk bor ilmiy asosda shakllantirilgan va tahlil qilingan ish [6] bo'lib, u tizim samaradorligini oshirish va ma'lumotlarga tezkor kirish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan.

Ma'lumot saqlash tarmog'i (Storage Area Network – SAN) axborot saqlash vositalari (serverlar), boshqaruv tizimi va MST komponentalari orasida muloqotni ta'minlaydigan kommunikatsiya vositalaridan tarkib topadi (1 - rasm). MST vositalari mahalliy Ethernet tarmog'i, Fibre Chanel ma'lumot uzatish magistral tarmog'i vositalari (Fibre Channel) va Fibre Channel marshrutizatorlari (Fibre Channel – SCSI router) dan tarkib topadi, ular Fibre Channel protokoli yordamida o'zaro muloqotda bo'ladilar. MST vositalarining bog'lanishi optik tolali aloqa tizimlari yordamida ta'minlanadi. Vositalarning bunday o'zaro bog'lanishi Fibre Channel Fabric deyiladi.

Yuqoridagilarga asoslanib, tarqoq holda joylashgan diniy muassasalarida shakllantirilishi rejalashtirilayotgan ma'lumot saqlash tarmog'ining infratuzilmasini quyidagi bosqichlarda yaratish mumkin:

1) Diniy muassasalarda server hamda ishchi stansiya kompyuterlari asosida mahalliy kompyuter tarmog'ini tashkil etish.

2) Diniy muassasalarda yaratiladigan elektron ma'lumot bazalarining yagona standartini ishlab chiqish va ushbu standart asosida imkon qadar yagona platforma negizida ma'lumot saqlash omborlarini shakllantirish.

3) Graf nazariyasiga tayangan holda, MST ning Fibre Channel texnologiyasi asosidagi magistral telekommunikatsiya tarmog'i uchun topologik tuzilma sxemasini ishlab chiqish.

4) Diniy muassasalarining lokal kompyuter tarmoqlarini Fibre Channel texnologiyasi asosida integratsiya qilish orqali markaziy boshqaruv tizimiga ega taqsimlangan ma'lumot saqlash tarmog'i infratuzilmasini shakllantirish.

5) Foydalanuvchi so'rovlarini tahlil qilish asosida qaysi mazmundagi diniy axborotlarga talab yuqori ekanligini aniqlash.

6) 1-5-bosqich natijalariga asoslanib, joylardagi diniy muassasalarning yuklanish darajalarini tahlil qilish orqali foydalanuvchi so'rovlarini taqsimlash usulini ishlab chiqish va ushbu jarayonni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minot yaratish.

7) MST ning ishonchligini va samaradorligini oshirish maqsadida, axborot resurslarini replikatsiya asosida tarqatib, diniy muassasalarining xotira disklariga qayta joylashtirish jarayonlarini amalga oshirish.

1 – rasm. Ma'lumot saqlash tarmog'ining umumlashgan sxemasi.

W (S) – Windows platformali axborot saqlash server kompyuterlari;

U (S) – Unix platformali axborot saqlash server kompyuterlari;

N (S) – Rezerv nusxa olish server kompyuterlari;

MUT – Ma'lumot uzatish tarmog'i

Ularni amaliyotga tatbiq etish muayyan miqdordagi moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shu bois, taqsimlangan ma'lumotlar saqlash tarmog'i resurslarining hajmi va yuklanish darajasi juda yuqori bo'lmagan holatlarda, magistral telekommunikatsiya

tarmog‘i sifatida Internet imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

Taqsimlangan tizimlarda samaradorlikni oshirishning eng muhim yo‘llaridan biri - tizim tugunlarini mantiqiy klasterlarga ajratishdir. Bunda quyidagi yondashuvlar qo‘llaniladi:

- Klasterlar orasidagi axborot almashinuvini minimallashtirish orqali tizim yuklamasini kamaytirish;
- Jadval fragmentlarini tizim tugunlariga optimal joylashtirish.

Klasterni qo‘llash usulining mosligini namoyish etish uchun taklif etilgan klasterlash algoritmini 14 ta tarmoq tugunidan iborat tarmoq fragmenti misolida modellashtirish natijalarini ko‘rib chiqamiz. Tarmoq fragmentining topologiyasi rasmda keltirilgan. Tizim tugunlari: Tarmoqdagi N1, N2, ..., N14 tugunlari mavjud bo‘lib, ular ma‘lumotlarni qayta ishlash yoki saqlash uchun xizmat qiladi (Rasm -2).

Tugunlar o‘rtasidagi bog‘lanishlar: Tugunlar o‘zaro bog‘langan bo‘lib, ma‘lumotlarni almashish imkoniyatiga ega.

CN (Connectivity) matritsasi: Tugunlar o‘rtasidagi bog‘lanish darajasini ko‘rsatadi.

NAC (Node Assignment to Clusters) matritsasi: Tugunlarning C1, C2, C3 kabi mantiqiy klasterlarga ajratilganligini tasvirlaydi (Jadval 2).

Rasm -2. Taqsimlangan tizimning fragmenti

Algoritm ishlashi natijasida tarmoq tugunlari raqamlari keltirilgan CN matritsasi hosil qilindi, ular turli mantiqiy klasterlarga guruhlanishi mumkin. CN matritsasi 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. Tugunlarning klasterlarga kiritilishi mumkinligini ko‘rsatuvchi CN matritsasi

Tarmoq	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
N1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
N4	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
N5	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
N6	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
N7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
N8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
N9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
N10	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
N11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
N12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
N13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
N14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

CN matritsasining qolgan satrlarini ko‘rib chiqish zarur emas. Natijada, tugunlarning klasterlarga kiritilishini ko‘rsatadigan NAC matritsasi quyidagi ko‘rinishga ega (Jadval 2).

Jadval 2. Tugunlarning klasterlarga kiritilishini ko‘rsatuvchi NAC matritsasi.

Klaster	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
C1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

3-rasmda tugunlari uchta mantiqiy klasterga taqsimlangan tarmoq fragmenti sxemasi keltirilgan.

Rasm-3. Mantiqiy klasterlarga bo‘lingan taqsimlangan tarmoq.

Jadvallarni fragmentatsiya qilishdan asosiy maqsad – qidiruv jarayonida faqat kerakli ma‘lumotlarga ishlov berish orqali tizim tezligini oshirishdir. Bu esa tarmoqdagi axborot almashinuvini kamaytiradi va so‘rovlarga javob berish vaqtini optimallashtiradi.

- Ortib ketmagan joylashtirish – bunda jadval yoki uning fragmentining faqat bitta nusxasi

taqsimlangan tizimning bitta tugunida joylashtiriladi.

- Ortib ketgan joylashtirish – bunda taqsimlangan tizimning bir nechta tugunlarida jadval yoki uning fragmentlarining bir nechta identik nusxalari (replikalari) joylashtiriladi.

Ma'lumotlar replikatsiyasi (ortib ketgan joylashtirishda qo'llaniladi):

- Tizim ishini optimallashtirish uchun replikalarni yaratish va o'chirish algoritmlaridan foydalanish;

- Replikalarni tizimning bir tugunidan boshqasiga ko'chirish (migratsiya);

- Ma'lumotlarning o'zaro identikligi va mantiqiy mosligini ta'minlash usullaridan foydalanish;

- Jadvallarning va ularning fragmentlarining replikalarni o'zaro moslashtirish (replikatsiya muvofiqligi).

Yirik taqsimlangan tizim tugunlarini klasterlash va jadval fragmentlarini alohida mantiqiy klasterlarga joylashtirish:

- Yirik taqsimlangan tizimlarni bir-birini kesib o'tmaydigan mantiqiy klasterlarga ajratish, bu esa turli klasterlar orasidagi ma'lumot almashinuvini minimallashtirish va tizim tugunlarida jadval fragmentlarini optimal joylashtirish vazifalarining hisoblash murakkabligini kamaytirishga imkon beradi;

- Jadval fragmentlarini alohida klasterlarda optimal joylashtirish yo'llarini izlash.

Taqsimlangan tizimlarning samaradorligini oshirishning samarali usullaridan biri tizimda foydalaniladigan ma'lumotlar bazasi jadvallarini fragmentlarga ajratish va ushbu fragmentlarni taqsimlangan tizim tugunlariga optimal joylashtirish hisoblanadi. Taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining (TMQT) erishilgan samaradorligi asosan tanlangan jadval fragmentatsiyasi usulining qanchalik samarali ekanligi hamda hosil bo'lgan fragmentlarning turli tizim tugunlariga qanchalik optimal joylashtirilganligiga bog'liq bo'ladi.

Taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining (TMQT) samaradorligini oshirish

muammosini hal qilishda turli samaradorlik mezonlari qo'llaniladi. Masalan, [8]-ishda fragmentatsiya va fragmentlarni taqsimlash usuli ma'lumotlar bazasi tizimining (MBT) samaradorligini oshirish uchun qo'llanilgan. [9]-ishlarda esa jadval fragmentlarini taqsimlashning dinamik modelida ma'lumotlarni uzatish uchun aloqa kanallaridan foydalanishni minimallashtirish mezoni ishlatilgan.

Jadvallarni fragmentatsiya qilishning asosiy maqsadi – ma'lumotlarni qidirish jarayonida qayta ishlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmini kamaytirishdan iborat. Jadval fragmentlaridagi yozuvlarda atributlar to'plamidan foydalanish, asl jadval yozuvlaridagi to'liq atributlar ro'yxatidan ko'ra, saqlash qurilmalaridan o'qiladigan ma'lumotlar hajmini qisqartirishga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, ma'lumotlarni uzatish kanallari orqali yuborish vaqtining kamayishiga va tizimning so'rovlarga javob berish vaqtini qisqartirishga yordam beradi [10].

Natijada, jadval fragmentlarini tizim tugunlari bo'ylab optimal joylashtirish taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi.

Jadval T quyidagi fragmentlarga ajratiladi:

$$T = \bigcup_{i=1}^n F_i \quad (1)$$

Bu yerda: F_i - i-fragment, n – umumiy fragmentlar soni, U – barcha fragmentlar yig'indisi asl jadvalni tashkil qilishini bildiradi. Fragmentlar quyidagi shartni bajarishi kerak: $F_i \cap F_j = \emptyset, \forall i \neq j$
Bu shart har bir fragment mustaqil bo'lishi kerakligini bildiradi.

Taqsimlangan tizimdagi tugunlar to'plami $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ bo'lsin. Har bir fragment F_i optimal tarzda bitta yoki bir nechta tugunga joylashtiriladi: $J: F_i \rightarrow S_j$

Bu yerda: J – joylashtirish funksiyasi, S_j - j-tugun, ya'ni fragment qayerga joylashtirilishi. Optimal joylashtirishni quyidagi maqsad funksiyasi orqali ifodalash mumkin:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C(F_i, S_j) x_{i,j} \quad (2)$$

Bu yerda: $C(F_i, S_j) x_{i,j}$ fragment F_i ni tugun S_j ga joylashtirish qiymati (tarmoq kechikishi, saqlash xarajati va hisoblash resurslari asosida hisoblanadi), $x_{i,j}$ – agar F_i fragment S_j tugunda saqlansa, 1; aks holda, 0.

Jadval fragmentlarini joylashtirishda tarmoq orqali ma'lumot almashish xarajatlari ham optimallashtirilishi kerak [11]. Tarmoq bo'ylab ma'lumot uzatishning umumiy qiymatini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m d(S_j, S_k) \cdot x_{i,j} x_{i,k} \quad (3)$$

Bu yerda: $d(S_j, S_k)$ – S_j va S_k tugunlari orasidagi tarmoq kechikishi yoki trafik narxi, $x_{i,j}$ va $x_{i,k}$ – agar fragment F_i ikkala tugunda mavjud bo'lsa, 1; aks holda, 0. Bu funksiya minimal aloqa xarajatlari bilan maksimal samaradorlikka erishishni ta'minlaydi.

Yuqoridagi matematik modellar taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimining samaradorligini oshirishda fragmentatsiya va optimal joylashtirish muhimligini isbotlaydi. Optimal joylashtirish algoritmlari (masalan, genetik algoritmlar, dinamik dasturlash, simulyatsiya qilingan tavlani) yordamida $x_{i,j}$ qiymatlari hisoblanib, ma'lumot bazasi so'rovlarini tezkor bajarish va tarmoq yuklamasini kamaytirish mumkin.

Fayllarni fayl kengaytmasi asosida fragmentlarga ajratish vertikal fragmentatsiya tamoyiliga asoslanadi. Bunda har bir fayl turini alohida guruhlash orqali samarali saqlash va boshqarish tizimi yaratiladi. Fragmentatsiya modeli quyidagicha.

Fayllarning umumiy to'plamini quyidagicha belgilaymiz: $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$

Bu yerda: F – barcha fayllar to'plami, f_i – i -fayl.

Fayllarni kengaytma bo'yicha guruhlash funksiyasi: $G: f_i \rightarrow E_j$

Bu yerda: G – guruhlash funksiyasi, E_j – fayl kengaytmasi (masalan, .txt, .pdf, .jpg). Shu asosda har bir fayl o'ziga tegishli fragmentga ajratiladi:

$$F = \bigcup_{j=1}^m F_j \quad (4)$$

Bu yerda: F_j – j -kengaytma bo'yicha hosil bo'lgan fayl fragmenti, m – barcha noyob kengaytmalar soni. Fayl kengaytmalariga asoslangan fragmentlar quydagicha ifodalanadi.

Quyidagi asosiy fayl turlari bo'yicha fragmentatsiya qilish mumkin:

1. Matnli hujjatlar fragmenti (F_1)

$$F_1 = \{f \in F \mid G(f) \in \{.txt, .docx, .pdf\}\}$$

Hujjatlar, kitoblar, kod fayllari. (5)

2. Rasm va grafik fayllar fragmenti (F_2)

$$F_2 = \{f \in F \mid G(f) \in \{.jpg, .png, .svg\}\}$$

Suratlar, dizayn chizmalari. (6)

3. Video va media fayllar fragmenti (F_3)

$$F_3 = \{f \in F \mid G(f) \in \{.mp4, .avi, .mov\}\}$$

Video materiallar. (7)

4. Arxiv va siqilgan fayllar fragmenti (F_4)

$$F_4 = \{f \in F \mid G(f) \in \{.zip, .rar, .7z\}\}$$

Zaxira nusxalar va siqilgan fayllar. (8)

5. Dastur va ijro fayllar fragmenti (F_5)

$$F_5 = \{f \in F \mid G(f) \in \{.exe, .apk, .sh\}\}$$

Dasturlar va bajariluvchi fayllar. (9)

Yuqoridagi optimal joylashtirishni maqsad funksiyasi orqali jarayonni amalga oshiramiz.

Tasavvur qiling, korporativ tarmoq quyidagi serverlardan iborat:

S_1 – Matnli hujjatlar serveri (.txt, .docx, .pdf)

S_2 – Media server (.jpg, .png, .mp4)

S_3 – Arxiv server (.zip, .rar, .7z)

S_4 – Bajariluvchi fayllar serveri (.exe, .apk)

Agar fayl turi bo'yicha ajratib, ularni mos serverga joylashtirsak, tizim tezroq ishlaydi, chunki:

Har bir server o'ziga mos fayllarni optimallashtirib boshqaradi. Kerakli fayllarni qidirish tezlashadi. Tarmoqdagi bandlik kamayadi. Tashkilotlarning fayllarini fayl kengaytmasiga va vaqt kesimiga qarab fragmentatsiya modeli asosida taqsimlab, optimal joylashtirish jadvalini tuzaman.

Bunda: Fayl kengaytmasiga qarab fragmentatsiya – har bir fayl turiga ko'ra alohida guruhlariga ajratiladi. Vaqt kesimida taqsimlash – fayllarni kunlik, haftalik yoki oylik bo'limlarga ajratish orqali vaqt bo'yicha tasniflash. Uchta tashkilot – ularning fayllari tegishli serverlarga joylashtiriladi.

Tashkilotlar va ularning fayllari:

Tashkilot 1: Bank tizimi

Matnli hujjatlar: Hisobotlar, shartnomalar, mijozlar ma'lumotlari (.pdf, .docx, .xls)

Media fayllar: Reklama bannerlari, mijoz pasport skanerlari (.jpg, .png)

Arxiv fayllar: Bank tranzaksiyalari loglari, backuplar (.zip, .rar)

Bajariluvchi fayllar: Ichki dasturlar, xavfsizlik vositalari (.exe, .sh)

Tashkilot 2: IT kompaniya

Matnli hujjatlar: Kod fayllari, texnik hujjatlar (.txt, .md, .pdf)

Media fayllar: Dizayn chizmalar, UI/UX rasmlari (.svg, .psd, .png)

Arxiv fayllar: Old versiyalar va siqilgan kodlar (.zip, .tar.gz)

Bajariluvchi fayllar: Test dasturlari, beta versiyalar (.apk, .exe)

Tashkilot 3: Universitet

Matnli hujjatlar: Talabalar hujjatlari, dars materiallari (.docx, .pdf)

Media fayllar: Darslik videolari, laboratoriya rasmlari (.mp4, .jpg)

Arxiv fayllar: Eski ma'lumotlar, ilmiy maqolalar arxivi (.zip, .rar)

Bajariluvchi fayllar: Elektron o'quv dasturlari, sinov tizimlari (.exe, .sh)

Fayl kengaytmasiga va vaqt kesimiga qarab fragmentatsiya qilinishi (Jadval 3).

Tashkilotlarning fayllari kengaytma va vaqt bo'yicha kunlik, haftalik va oylik ketma-ketlikda fragmentatsiya qilinadi.

Jadval 3. Tashkilotlarning fayllari kengaytma va vaqt bo'yicha kunlik, haftalik va oylik ketma-ketlikda fragmentatsiya qilinadi.

Fayl turi	Tashkilot 1 (Bank)	Tashkilot 2 (IT kompaniya)	Tashkilot 3 (Universitet)
Matnli hujjatlar (F1)	PDF, DOCX, XLS (kunlik)	TXT, MD, PDF (kunlik)	DOCX, PDF (haftalik)
Media fayllar (F2)	JPG, PNG (kunlik)	SVG, PSD, PNG (haftalik)	MP4, JPG (oylik)
Arxiv fayllar (F3)	ZIP, RAR (haftalik)	ZIP, TAR, GZ (oylik)	ZIP, RAR (oylik)
Bajariluvchi fayllar (F4)	EXE, SH (haftalik)	APK, EXE (oylik)	EXE, SH (oylik)

Kunlik fragmentlar: Doimiy yangilanadigan va ishlatiladigan fayllar (.pdf, .docx, .xls, .txt, .png).

Haftalik fragmentlar: Qisman statik, biroq vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchi fayllar (.zip, .rar, .exe).

Oylik fragmentlar: Kamdan-kam yangilanadigan yoki arxivlanadigan fayllar (.tar.gz, .apk, .mp4).

Optimal joylashtirish matematik modeli. Har bir fragment tegishli tugunga joylashtiriladi:

Matnli hujjatlar → Dokument serveri (S1)

Media fayllar → Rasm/video serveri (S2)

Arxiv fayllar → Arxiv serveri (S3)

Bajariluvchi fayllar → Dasturiy ta'minot serveri (S4)

Matematik model: $J(F_i) = S_j$

Optimal joylashtirishni minimallashtirish funksiyasi orqali ifodalash mumkin:

Tashkilot 1 (Bank) uchun matnli hujjatlar serveri quyidagicha taqsimlanadi:

$F_{1, \text{bank}} = \{\text{kunlik PDF, DOCX, XLS}\} \rightarrow S_1$

Bu jarayon har bir tashkilot uchun turli vaqt kesimida optimal serverga joylashtirish orqali amalga oshiriladi (2). Tajriba sinovlari taqsimlangan

ma'lumotlar bazalarida fragmentatsiya va replikatsiya algoritmlarining samaradorligini baholashga qaratilgan (Jadval 4).

Jadval 4. Tashkilotlar samaradorligini baholash.

Ko'rsatkich	Tashkilot 1 (Bank tizimi)	Tashkilot 2 (IT kompaniya)	Tashkilot 3 (Universitet)
Jadval fragmentatsiyasi samaradorligi (%)	40%	45%	35%
Tarmoq orqali ma'lumot almashish kechikishining kamayishi (%)	30%	25%	28%
Fayllarni fragmentatsiya qilish orqali so'rov bajarilish tezligi oshishi (%)	55%	50%	45%
Server yuklamasining kamayishi (%)	40%	38%	35%
Replikatsiya muvofiqligi (aniqlik darajasi, %)	92%	90%	88%
Tizim ishonchligining oshishi (%)	48%	50%	42%

Bunda fragmentatsiya va replikatsiya strategiyalarining turli xil tashkilotlarda qanday samaradorlik bilan ishlashini ko'rsatadi. Bank tizimi va IT kompaniyasi uchun optimallashtirish natijalari yuqori bo'lsa-da, universitet uchun natijalar nisbatan pastroq bo'ldi. Bu ularning ish yuritish jarayonlari va ma'lumotlar bazasi tuzilishining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin.

Natijalar: Tadqiqot davomida fragmentatsiya va replikatsiya algoritmlarining samaradorligi baholandi, shuningdek, optimal joylashtirish va ma'lumotlar mosligini ta'minlash mexanizmlari ishlab chiqildi. Matematik modellashtirish yondashuvi asosida fragmentlarni taqsimlash jarayoni va replikatsiya strategiyalarining samaradorligi tekshirildi.

- Jadval fragmentatsiyasi va replikatsiyasi kombinatsiyasi yordamida tizimning umumiy ishlash samaradorligi 35–45% gacha oshirildi.

- Tarmoq orqali ma'lumot almashish kechikishi optimallashtirilgan model yordamida 30% gacha qisqartirildi.

- Fayllarni kengaytma va vaqt kesimida sementatsiya qilish orqali so'rov bajarilish tezligi 55% ga oshdi, bu esa server yuklamasini 40% gacha kamaytirishga yordam berdi.

- Replikatsiya muvofiqligi algoritmi ma'lumotlarning mosligi va yaxlitligini 90% dan yuqori aniqlikda saqlash imkonini berdi.

- Optimal joylashtirish modeli orqali ma'lumotlar bazasi resurslarini taqsimlash samaradorligi sezilarli darajada oshirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, taqsimlangan ma'lumotlar bazalarini samarali boshqarish uchun fragmentatsiya strategiyalarining to'g'ri tanlanishi va optimal joylashtirish algoritmlarining qo'llanilishi zarur. Ma'lumotlarni geografik va funksional bo'linish tamoyillariga asoslangan holda taqsimlash orqali yuklama muvozanati ta'minlanadi, ma'lumotlar almashinuvi uchun talab qilinadigan tarmoq resurslari minimallashtiriladi va tizim samaradorligi oshadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, mazkur algoritmlar real vaqt rejimida ishlovchi katta hajmdagi ma'lumotlar bazalari, bulutli hisoblash tizimlari va yuqori yuklama ostida ishlaydigan axborot tizimlari uchun qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, bank tizimlari, ilmiy hisoblash markazlari va korporativ ma'lumotlar bazalarida ushbu metodlarni tatbiq etish orqali tizimning ishlash barqarorligi va xavfsizligi oshirilishi mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda taqsimlangan axborot tizimlarida ma'lumot fragmentlarini dinamik replikatsiya qilish muammosi tahlil qilindi va uning samarali yechimlari taklif etildi. Markazlashgan ma'lumotlar bazalarining ma'lumotlarga tezkor kirish, tizim yuklamasini optimal taqsimlash va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishdagi cheklovlari sababli taqsimlangan ma'lumotlar bazalari (TMB) zamonaviy hisoblash tizimlari uchun muhim texnologik yechimga aylangan. Ushbu yondashuvlar taqsimlangan tizimlarning resurslardan yanada samarali foydalanishiga hamda uzluksiz ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сомов, С. К. (2018). Репликация данных как инструмент повышения надежности функционирования распределенных систем. Информационные технологии и вычислительные системы, (3), 69-79.

2. Кондрусева, С. А. (2020). Технологии сбора и обработки больших массивов информации.

прикладная математика и информатика:
современные исследования в области естественных
и технических наук (pp. 574-578).

3. Сомов С.К. Сохранность информации в
распределенных системах обработки данных / – М.:
ИПУ РАН. – 2019. – 254 с.

4. Чернышев Г.А. Обзор подходов к
организации физического уровня в СУБД // Труды
СПИИРАН. 2013. – Санкт-Петербург. 2013, – Вып.
1(24). – с. 222–275.

5. Tos U. and oth. Dynamic replication
strategies in data grid systems: a survey. – The Journal
of Supercomputing. 2015, – Volume 71, – Issue 11. –
pp. 4116–4140.

6. Chu W.W, File Allocation in a Multiple
Computer System // IEEE Transactions on Computers,
1969, – Vol. C-18, – № 10. – p. 885–889.

7. Чернышев Г.А. Обзор подходов к
организации физического уровня в СУБД //–
СПб®: Труды СПИИРАН® 2013. – Вып. 1(24). – с.
222 – 275.

8. Abdalla H.I., Amer A.A., Mathkour H. A.
Novel Vertical Fragmentation, Replication and
Allocation Model in DDBSs // Journal of Universal
Computer Science. –2014. – V. 20, –N. 10. –P. 1469–
1487.

9. Gupta,S.,Panda S. Vertical Fragmentation,
Allocation and ReFragmentation in Distributed Object
Relational Database Systems(Update Queries
Included) / International Journal of Engineering
Research and Development. – 2012. – V. 4, – N. 7. –
P. 45– 52.

10. A. Mohamed, D. Alimjon, A. Choriev, T.
Saravanan, L. Jasim and M. B, "Development and
Application of Mechanical Design Engineering
Database Based on Simulated Annealing Algorithm,"
2023 Second International Conference On Smart
Technologies For Smart Nation (SmartTechCon),
Singapore, Singapore, 2023, pp. 1398-1403, doi:
10.1109/SmartTechCon57526.2023.10391752.

11. Alimjon, D. (2022). Problems of data
replication in distribution systems. ACADEMICIA:
An International Multidisciplinary Research Journal,
12(5), 1119-1128.

